

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Ш.Х. Кулиева

Бухарский государственный университет

Аннотация: в данной статье утверждается, что управление процессом подготовки будущих учителей технологии представляет собой педагогическую систему, и объясняется значение педагогической системы в образовательном процессе.

Ключевые слова: управление, система, педагогическая система, педагогическая технология, содержание образования, оценивание.

Перспективность нашей страны, эффективность работы в области построения демократического общества, основанного на законах рыночной экономики, неразрывно связана с проблемой подготовки конкурентоспособных специалистов, формирования всесторонне развитого поколения на уровне развитых стран.

Управление процессом подготовки будущих учителей технологии заключается в обеспечении развития педагогической системы, воздействии на этот процесс со стороны субъекта управления и организации обратной связи (контроля, оценки, анализа) в соответствии с целями, правилами и стандартами.

Педагогическая система повышает эффективность образования в процессе подготовки будущих учителей технических наук в системе высшего образования. Теоретическая и практическая (лабораторная) подготовка по специальности должны быть качественно организованы при подготовке учителя технологии к профессиональной деятельности.

Проблема формирования свободной личности требует перевода воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях на «рельс» педагогической технологии. Конечно, этот процесс непрост: необходимо

превратить систему образования, которая сегодня строится и осуществляется на добровольной основе, в строго научно обоснованную педагогическую систему. По сути, элементы социального опыта - знания, умения, творческая деятельность, отношение к предметному бытию - являются продуктом педагогического процесса и формируются в рамках определенной педагогической системы. Педагогическая технология – это реализуемый на практике проект педагогической системы. Так что же такое педагогическая система? Каков его состав?

В связи с этим многие ученые проводили исследования в странах СНГ и в нашей республике.

Н. В. Кузьмина указывает, что педагогическая система состоит из взаимосвязанных содержательных элементов, подчиненных цели образования, которыми являются: педагогическая цель; образовательные и научно-информационные средства педагогической коммуникации; студенты и педагог [3]. По определению В. П. Беспалько, «педагогическая система — это совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых для создания упорядоченного, целенаправленного и преднамеренного педагогического воздействия на формирование определенных качеств личности». [2].

По определению М. Очилова, «система — это греческое слово, означающее целостную структуру, состоящую из частей, соединенных между собой. Педагогическая система - целостное социально-педагогическое явление, формирующее ребенка-человека как целостную личность, обладателя профессии, а ее структуру составляют объекты и субъекты педагогического процесса, формы, методы, отношения между ними, взаимодействия и управление ими.

Поэтому в процессе подготовки учителя технологии к профессиональной деятельности определяется цель и в соответствии с ней должна иметься педагогическая система. Если цель изменится, существующая

система неизбежно изменится. Только общественный (государственный) заказ в области образования и обучения четко определяет общие цели и задачи воспитания и обучения или гарантирует условия существования педагогической системы высшего (среднего, среднего специального, профессионального) образования.

Поэтому целостное, подвижное социально-педагогическое явление необходимо для формирования специалиста, отвечающего требованиям, предъявляемым к современному педагогу, а именно: требованиям государственного образовательного стандарта; образовательные цели; образовательный контент; дидактические процессы - организационные формы обучения; от методов и технических средств обучения (ОТВ); теоретическая и практическая подготовка педагога профессионального образования; контроль качества образования образует педагогическую систему. Ниже представлена структура педагогической системы в процессе подготовки учителей технологии.

Поэтому управление процессом подготовки педагогов-технологов направлено на регулирование взаимодействия с компонентами педагогической системы, процесс информационного, материального и духовного производства, целостность и взаимообмен с возможностями личности.

Использованная литература:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Т.: “O‘zbekiston”, 2017.-488 b.
2. Беспалько В.П. «Слагаемые педагогической технологии». – М.: «Педагогика», 1989. – 192с.
3. Кузьмина Н.В. «Метод системного педагогического исследования: Учебное пособие». – Л., из-во. ЛГУ, 1980. -172с.
4. K Shakhnoza, K Makhbuba Interactive technologies as a means to improve the efficiency and quality of the educational process. International Journal of Human Computing Studies 3 (2), 182-186.
5. Ш.Х. Кулиева, Х.Ю Хамроева, ЗД Расулова Учебный процесс как педагогическая система в процессе подготовки учителей профессионального обучения. Молодой ученый, 383-385.
6. Ш.Х. Кулиева Методологические основы системного подхода при подготовке учителей. The Way of Science 5, 39.
7. Ш.Х Кулиева, МН Каримова, МХ Давлаткулова Организация теоретических и практических занятий в процессе подготовки учителей профессионального образования на основе системного подхода. Молодой ученый, 804-807.
8. Ш.Х. Кулиева Подготовка учителей профессионального образования на основе системного подхода Наука и мир 2 (5), 70-72.
9. ШХ Кулиева Содержание эффективности и качества подготовки будущих учителей трудового образования Наука без границ, 67-69.

10. Ш.Х. Кулиева, М.Н Каримова Использование современных дидактических средств в обучении специальных предметов Педагогические науки, 84-88.
11. Ш Кулиева, К Холматова Бўлажак технологик таълим ўқитувчиларининг касбий-педагогик тайёргарлигини такомиллаштириш Общество и инновации 2 (5/S), 49-53.
12. ШҲ Кулиева ТЕХНОЛОГИК ТАЪЛИМ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА ТЕХНОЛОГИК МАДАНИЯТНИНГ ЎРНИ Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture 2 (5), 16-20.
13. Ш.Х. Кулиева Аксиологический подход в профессионально-педагогической подготовке будущего учителя Казанский педагогический журнал, 48-52.
14. El papel de las tecnologías pedagogicas modernas en la formacion de la competencia comunicativa de los estudiantes. KS Halimovna, MO Nurilloevna, KD Radzhabovna, RG Shavkatovna Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades 4 (15), 261-266.
15. Ш Кулиева, О Узоков, Д Назарова Техник ijodkorlik va konstruksiyalash fanida talabalarning kompetentligini rivojlantirish mazmuni Общество и инновации 2 (10/S), 278-285.
16. Ш. Кулиева, О. Узоков, К. Холматова Талабаларнинг креатив қобилиятларини шакллантиришда технологик таълимнинг узвийлигини таъминлаш-педагогик муаммо сифатида Общество и инновации 2 (6), 222-229.
17. Ш.Х. Кулиева, Р.Х. Маматова ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ Наука и образование сегодня, 79-81.
18. SH Kuliyeva IMPROVING TEACHING AIDS IN THE TRAINING OF FUTURE TECHNOLOGY TEACHERS. International Journal of Early Childhood 14 (03), 2022.
19. Ш.Х. Кулиева УСЛОВИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ Наука и образование: тенденции и перспективы, 31-34.

20. Ш.Х. Кулиева ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ. Наука и технологии в современном обществе, 35-37.

21. Ш.Х. Кулиева ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Вестник науки и образования, 30-33.

22. Ш Гулиева, О Узоков, К Холматова Талабаларнинг креатив қобилиятларини шакллантиришда технологик таълимнинг узвийлигини таъминлаш-педагогик муаммо сифатида. Общество и инновации 2 (6), 157-164